

APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO DA LOGÍSTICA COMO ESTRATÉGIA DA AMBEV NO CENÁRIO DA COVID-19

Bruno Novaes Silva, Fatec Zona Leste, bruno.silva474@fatec.sp.gov.br

Gustavo de Negreiro Diniz, Fatec Zona Leste, gustavo.diniz3@fatec.sp.gov.br

Mônica da Silva Freitas, Fatec Zona Leste, monica.freitas01@fatec.sp.gov.br

Renato Toshiaki Aramaki, Fatec Zona Leste, renato.aramaki@fatec.sp.gov.br

Thiago da Silva Anacleto, Fatec Zona Leste, thiago.anacleto01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Recentemente, a chegada da pandemia do Covid-19 mudou o destino de todas as pessoas, na necessidade de se adaptar a essa crise e enfrentar os impactos gerados, a logística teve um papel importante e fundamental para poder continuar abastecendo a população, o que gerou a preocupação e a grande necessidade das empresas planejarem novas estratégias para obtenção de resultados, não somente no capital financeiro, mas também no capital humano, para evitar ao máximo o contágio do corona vírus, manter a qualidade dos produtos, serviços e a satisfação dos clientes, de forma a beneficiar todas as pessoas por um mundo melhor. Baseado nisto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar as disciplinas de gestão de produção e operação, e gestão de equipes na aplicação das ferramentas logísticas pela Ambev, os fatores que colaborou no benefícios decorrentes da sua aplicação, para que os seus serviços e produtos chegassem ao consumidor com excelência, mediante o atual cenário pandêmico.

Palavras-chave. *Logística, gestão de produção e operação, gestão de equipes, Ambev.*

ABSTRACT. Recently, the arrival pandemic of the COVID-19 changed the fate of all people, in the need to adapt to this crisis and face the impacts generated, logistics had an important and fundamental role in order to continue supplying the population, which generated the concern and the great necessity for companies to plan new strategies to obtain results, not only in financial capital, but also in human capital, to avoid the contagion of the corona virus as much as possible, maintain the quality of products, services and clients satisfaction, in order to benefit all people for a better world. Based on this, this research aims to analyze the disciplines of production and operation management, and team management in the application of logistical tools by Ambev, the factors that contributed to the benefits resulting from their application, so that their services and products arrived to the clients with excellence, through the current pandemic scenario.

Keywords. *Logistics, production and operation management, team management, Ambev.*

1. INTRODUÇÃO

A empresa que teve o início da sua história na década 1880, 140 anos depois, se encontra em um cenário onde precisa se reinventar em cima de uma especialidade que vem crescendo fortemente: a Logística, e através dela estão superando uma das maiores crises da história.

Devido à pandemia do Covid-19, todas as empresas, de todos os setores, foram fortemente afetadas de maneiras distintas, com o consumidor e colaboradores em quarentena. Embora cada organização tenha reagido de uma forma diferente, a Ambev destacou-se ao protagonizar um amplo esforço não só

ao continuar com a excelência em seus produtos e serviços, como também em chegar até seus consumidores, com conveniência e segurança, criando assim um novo laço e novas ocasiões de consumo para o seu bem mais valioso.

Visando diminuir a brusca queda nos seus indicadores e recuperar as perdas causadas pela pandemia, a Ambev utilizou de meios estratégicos, como ferramentas da logística e desenvolvimento de pessoas, para chegar neste objetivo. As plataformas de vendas diretas como Zé delivery (no Brasil), Tucerveza.do (na República Dominicana) e Appbar (na Argentina) que cresceram de maneira significativa. “Nesse momento, todos estão se reinventando. Os consumidores estão mudando seus hábitos, exigindo mais conveniência e novas formas de entretenimento”, disse Jean Jereissati, CEO da Ambev. O Zé Delivery, é um exemplo, teve 5,5 milhões de pedidos no trimestre – um número 3,6 vezes maior do que em todo o ano de 2019.

1.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

Uma das principais produtoras de bebidas do Brasil e do mundo, o grupo Ambev, representado pelo logo presente na figura 1, nasceu em 1999, com a união de duas empresas cervejeiras brasileiras: a Cervejaria Brahma e a Companhia Antarctica.

Figura 1 – Logo Ambev

Fonte: Logo Ambev, disponível em: <<https://www.ambev.com.br>>.

A empresa faz parte do grupo Anheuser Busch Inbev (AB Inbev), uma parceria com o grupo belga de bebidas Interbrew e a produtora de cerveja americana Anheuser-Busch. O grupo Ab Inbev é administrado pelos sócios Carlos Brito (CEO), August Busch IV, Arnoud de Pret Roose de Calesberg, Philippe de Spoelberch e Jorge Paulo Lemman.

Na figura 2 é apresentada a história da criação do grupo Ambev e os principais acontecimentos que rodeiam a empresa.

Figura 1 – Evolução histórica Ambev

Fonte: Adaptado do autor.

Atualmente a Ambev está presente em 19 países, sendo mais de 32 cervejarias somente no Brasil, com mais de 30 marcas de bebidas em seu catálogo. Possui também 100 Centros de Distribuição Direta (CDd's) e conta com aproximadamente 35 mil colaboradores somente no Brasil.

A empresa tem como missão e objetivo ser destaque na variação e criação de produtos e serviços no setor de bebidas, visando sempre a qualidade e principalmente a satisfação dos seus clientes, atendendo a todos os tipos de gostos. Sua visão é de, através de seus serviços, unir as pessoas por um mundo melhor.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A necessidade de as empresas continuarem abastecendo com agilidade e segurança os seus clientes, em meio ao cenário pandêmico, exigiu maior eficiência na gestão logística. A busca pela otimização dos fluxos logísticos tornou-se, de forma criteriosa, fundamental para medir e avaliar os processos para um gerenciamento eficiente.

Para Kaplan e Norton (1998) a otimização do sistema logístico pode ser baseado nos indicadores chave de desempenho, em inglês key performance indicators (KPI's) que medem ou avaliam o desempenho dos principais processos internos da empresa, possibilitando o acompanhamento e o melhor gerenciamento de desempenho e sucesso das estratégias.

2.1 GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÃO

No cenário comercial competitivo e globalizado, leva-se em consideração os negócios e as estratégias de dimensão internacional das empresas. A gestão da produção e operações são áreas distintas que estão ligadas e costumam estar paralelas no ambiente corporativo, sendo a base em qualquer empresa

e setor.

Kleindorfer et al (2005) elucida que a gestão de operações é determinada como soma das competências e conceitos que consentem às companhias arquitetar e comedir os seus processos de negócio para atingir um resultado competitivo, sem entrelaçar as necessidades primordiais das partes internas envolvidas e colocando em evidência o resultado das suas operações sobre os seres humanos e o meio ambiente, criando um ganho de produtividade.

A gestão de produção e operação está comprometida com o resultado de métodos de gestão da produção de bens e serviços, a partir de matéria-prima. O processo produtivo da empresa não consiste apenas em entrada (Input) e saída (output). Levando em conta como o cenário competitivo vem se transformando nos últimos anos a partir de um mundo mais globalizado, é de suma necessidade promover e incentivar os estudos, ensino e a pesquisa no campo da gestão da produção e operação (ARKADER, 2003, p. 70-79).

Administrar a produção e operações pode ser vista como a parte da administração que comanda o processo produtivo, pela utilização eficaz dos meios de produção e das funções gerenciais, na busca de obter produtos ou serviços com elevados índices de desempenho (ROCHA, 2008, p. 3).

Gestão da produção e operações, é o influenciador e o influenciado por todos os setores devido a sua ampla capacidade de gerenciar toda a empresa, como ela se organiza para produzir e como separar tudo para a efetivação assertiva, afim de tratar, analisar, revisar e concluir, para que no final, a empresa consiga atender e entender o cliente, e entregar seu produto final, essa etapa que destrincha toda a operação, também é conhecido como gestão por processos.

2.2 GESTÃO DE EQUIPES

A gestão de equipes consiste no desempenho de um determinado grupo e no seu controle, na qual a liderança tem um papel importante nessa gestão em manter as equipes em contínuo desenvolvimento, e acima de tudo, motivadas e comprometidas para aumentar a produtividade em busca de resultados organizacionais efetivos (DUHÁ; SEMINOTTI, 2006, p. 139-166).

O trabalho em equipe é fundamental em qualquer organização, mas é preciso ter dentro dela uma boa comunicação e relacionamento entre os colaboradores para trazer bons resultados, para Senge (1998) a confiança na relação humana envolve o conhecer e se relacionar, essa consciência de cada um estar ciente da operação do outro desenvolve a confiança operacional, que gera como resultado uma equipe com integrantes capazes de agirem e trabalharem em conjunto.

Os grupos e equipes, seja no trabalho ou em sociedade, são estratégias humanas para organizar a vida em conjunto. Na teoria dos grupos, estes são tratados como uma estratégia para construção social (MARRA; FLEURY, 2008, p. 16), enquanto as equipes estão direcionadas para a obtenção de resultados empresariais, então um grupo nunca será uma equipe e vice-versa. A obtenção de resultados, realização de objetivos, relação interpessoal construtiva e sucesso são algumas das vantagens em trabalhar em equipe. As empresas estão sempre em busca de um perfil profissional que saiba gerenciar essa habilidade.

Segundo Senge (1998) é preciso organizar cinco disciplinas para que as empresas possam lidar com a aprendizagem em equipe: domínio pessoal; consciência dos modelos mentais que regem os indivíduos e os ambientes de trabalho; visão compartilhada entre os participantes; aprendizagem em grupo; e pensamento sistêmico. No desenvolvimento dessas cinco disciplinas, as empresas aprendem a

aprender, sendo esta uma competência embasada na capacidade humana, considerada essencial para sobrevivência no mercado globalizado, pois as equipes, e não os indivíduos, são a unidade de aprendizagem fundamental nas organizações.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A AmBev, desde o seu surgimento, vem buscando ocupar a maior parte possível do mercado, tanto que as suas operações vão desde, produção de cerveja, seu carro-chefe, até à produção de chás gelados.

Após a fusão entre Brahma e Antarctica, a gigante de bebidas ganhou força e começou a investir no mercado estrangeiro usando estratégias de internacionalização.

De acordo com dados publicados em 2010 pela Exame, de 2000 a 2002 as cooperações geradas pela fusão somaram mais de 500 milhões de reais e sua capacidade de geração de caixa teve um crescimento de 1,5 bilhão de reais.

Com tamanho poder de compra, ela mergulhou fundo nas aquisições, e de 2000 a 2010, a empresa investiu cerca de 700 milhões de dólares para adquirir terreno na América Latina. Neste mesmo período, estabeleceu-se em 11 países das Américas Central e Sul – da Argentina à República Dominicana.

Essas manobras fizeram com que as operações internacionais tivessem cada vez mais influência nos resultados da empresa, de modo que no período de três anos, as vendas de cerveja e refrigerantes no exterior quadruplicaram, superando 20 milhões de hectolitros, volume equivalente a 13% das vendas totais da companhia à época.

Segundo os dados do site institucional da Ambev, atualmente ela está presente em 19 países das Américas, possui 30 marcas de bebidas, e no Brasil possui 35 mil colaboradores, 32 cervejarias, 2 maltarias 100 CDd's e desde outubro de 2000 detém direitos exclusivos de distribuir e engarrafar os refrigerantes da Pepsi no Brasil. Em 2002 passou a fazer parte de suas obrigações a fabricação, venda e distribuição do Gatorade, e em 2018 o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou um novo aditamento de contrato permitindo que a Ambev continuasse produzindo e comercializando todos os produtos da PepsiCo, o novo contrato tem como validade o fim do ano de 2027.

Em agosto de 2019, a IstoÉ Dinheiro, publicou uma reportagem sobre o período de crise que a gigante de bebidas vivenciou em 2018, segundo os dados, naquele ano, a companhia que se habituara a crescer de forma contínua sofreu um baque ao perder cerca de 28% em valor de mercado, caindo de R\$ 334 bilhões em 2017 para R\$ 241 bilhões. A justificativa para o encolhimento dos números era a economia em marcha lenta, o reajuste de preços e a mudança nos hábitos de consumo de cerveja, seu principal produto. Um ano depois, o balanço da empresa apresenta margens robustas que indicam que a má fase pode ter sido passageira.

Na última semana do mês de julho de 2019, em contrapartida aos números de 2018, a empresa reportou lucro líquido de R\$ 2,6 bilhões entre abril e junho, alta de 8,5% em relação ao segundo semestre do ano anterior.

Segundo o vice-presidente financeiro e de relações com investidores, Fernando Tennenbaum, esses resultados se deram através da estratégia de fortalecer e diversificar o portfólio.

Essa diversificação teve como base a intensificação do processo de gourmetização de alguns produtos, além da criação de outros rótulos como Skol Hops e Skol Puro Malte, além da compra da cervejaria artesanal Colorado, em 2015; dentre os esforços empregados, a companhia à época, investiu em marcas regionais, mais especificamente do Nordeste, como a Nossa (Pernambuco), Magnífica (Maranhão) e Legítima (Ceará).

Mas mesmo com dados tão impressionantes, e com recuperações surpreendentes, a AmBev neste ano de 2020 foi mais uma entre as milhões de empresas no mundo todo, que precisou desenvolver estratégias para lidar com a pandemia do novo corona vírus, desta vez não apenas pensando no capital financeiro, mas também no capital humano.

Diante de tal cenário, ter um bom conhecimento em gestão de equipes se tornou a competência fundamental para todas as empresas, na Ambev os gestores tiveram que criar ferramentas para a atuação remota e sobretudo, manter a segurança daqueles que continuariam, no chão de fábrica, produzindo para os milhares de consumidores.

Segundo Mariana Holanda, responsável por saúde mental, bem estar, diversidade e inclusão na Cervejaria Ambev, ferramentas de comunicação foram criadas para que os colaboradores pudessem compartilhar as suas experiências e assim se livrar do peso do confinamento causado pela pandemia, além de criar um aplicativo para monitorar casos de Covid-19 entre seus funcionários, conhecido como Mapeamento Preventivo de Interação (MPI), com a utilização dos sistema bluetooth para fazer o acompanhamento dos casos e prevenir contato com quem apresenta o vírus. De acordo com a Ambev, o aplicativo permite identificar desde as pessoas com quem o empregado teve contato até a duração dessa interação

Segundo dados institucionais, nas operações fabris medidas extremas de segurança foram adotadas, como: limite máximo de 20 pessoas por veículo (para os fretados que conduzem funcionários para as fábricas), distanciamento nos refeitórios e afastamento de todo colaborador que apresentar sintomas da doença.

Durante a pandemia, a AmBev tem buscado soluções logísticas para amenizar os impactos operacionais.

No que tange a sua gestão de produção e operação, em meados de setembro a companhia inaugurou uma fábrica só de latinhas no estado de Minas Gerais, segundo informações da InfoMoney, esta unidade fabril já havia sido anunciada pela empresa no ano de 2019, mas no início da pandemia as obras foram aceleradas para que a empresa pudesse dar conta da demanda de consumidores de cerveja, que passaram a consumir mais da bebida.

A capacidade produtiva desta nova fábrica gira em torno de 1,5 bilhão de itens por ano e sua localização estratégica facilita distribuição para os principais pátios consumidores do país.

A gigante de bebidas também apostou fundo em sua plataforma de e-commerce, a Zé Delivery, que neste ano de 2020 cresceu de uma maneira exponencial. A plataforma que a princípio atendia apenas 6 estados, com a disparada de vendas durante o isolamento, aumentou sua oferta para mais 16 locais além do Distrito Federal, abrangendo praticamente todo o território nacional. Em sites de buscas, os registros de internautas procurando pelo aplicativo aumentaram 1.000% no primeiro semestre do ano, segundo dados do G1 publicados no início do 2º semestre deste ano.

Outra movimentação da empresa que demonstrou reação frente ao cenário atual foi o fechamento de um mega contrato com a Mercedes-Benz para aquisição de cerca novos caminhões, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (SINDICERV), foram cerca de 450 unidades, sendo 140

caminhões médios Accelo, cerca de 280 semipesados Atego e 30 extrapesados da linha Axor e de acordo com Estadão os novos caminhões serão utilizados em operações de transporte da Ambev em todo o País. Esses modelos farão a interligação das fábricas de bebidas com os centros de distribuição e entrega dos produtos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No primeiro trimestre de 2019 a AmBev registrou aumento de 5,7% em seus volumes, na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 41,2 milhões de hectolitros vendidos. Tais resultados se devem aos esforços da gestão de operações e cadeia de produção. O destaque da empresa foi o desempenho das marcas premium globais – Budweiser, Stella Artois e Corona – que, juntas, cresceram mais de 50%.

A cerveja Budweiser foi a marca premium mais citada nas redes sociais do Brasil, com um aumento de 100% nas menções graças às campanhas para o Dia Internacional da Mulher, Superbowl e Lollapalooza. A Stella Artois, por sua vez, manteve seu crescimento com a expansão das novas embalagens, como a garrafa de 550 ml e a versão em lata, e a realização de eventos como o Villa Stella Artois, no Rio de Janeiro.

Contudo, o grande destaque fica para as estratégias de enfrentamento, sendo responsável por 60% do mercado de bebidas no Brasil, a companhia está na linha de frente do combate ao novo corona vírus no país e destinou R\$ 110 milhões ao plano de embate à pandemia.

Para enfrentar a Covid-19, a Ambev usou o etanol de suas cervejarias para produzir 1,2 milhão de unidades de álcool gel em embalagens de 237ml e, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, a Gerdau e o Hospital Albert Einstein, a Ambev ampliou em 100 leitos o Hospital do M'boi Mirim, na cidade de São Paulo.

Mesmo diante dos cenários positivos em 2019 e tendo um bom desempenho na pandemia, a AmBev precisou encarar as perdas causadas pelo fechamento de bares e restaurantes, mas para compensar realocou recursos para outros canais de vendas, como pequenos estabelecimentos e comércio eletrônico, incluindo o aplicativo de entregas de bebidas Zé Delivery, plataforma que em março e abril de 2020 registrou 1,6 milhão de transações, ultrapassando as 1 milhão de transações realizados em todo o ano de 2019, representando uma taxa de crescimento de 66%.

5. CONCLUSÃO

O intuito deste trabalho foi avaliar se as ferramentas logísticas utilizadas pela Ambev, corroboram para que os seus serviços e produtos cheguem ao seu cliente final com excelência e segurança. Como base para este artigo utilizamos e avaliamos dados retirados de artigos, sites e livros, desde 1998 até outubro de 2020.

A empresa demonstra que as ferramentas e processos da logística, permitiram que os produtos e serviços da empresa não só chegassem ao cliente final com excelência, mas também com conveniência. Isso só foi possível graças ao investimento em novos caminhões, desenvolvimento de aplicativos para acompanhar a propagação e evitar o contágio do corona vírus entre os colaboradores, desenvolvimento e valorização da gestão de produção e o desenvolvimento dos seus processos e

operações, por meio de profissionais capacitados e engajados em fazer uma administração de equipes, visando beneficiar todos os envolvidos.

Preocupados como enfrentar a pandemia e, principalmente, por quais meios fazê-lo, foi imprescindível a utilização de KPI's e o desenvolvimento dos colaboradores, junto ao forte investimento nas áreas de vendas, principalmente no e-commerce, para fortalecer a distribuição, não só do seu produto principal, a cerveja, como utilizou de todos estes meios para ajudar a combater esta crise. Isso não apenas ajudou toda a população a se proteger e se manter firme, fez com que a empresa se mantenha próximo do seu maior bem, o consumidor, além de atingir números excepcionais, mesmo em meio a pandemia. A empresa vem demonstrando a recuperação mais rápida, se comparadas às suas concorrentes.

Pode-se concluir que as ferramentas e processos logísticos, aplicados com muito vigor e exatidão pela Ambev, não apenas permitem que a empresa continue chegando em seus consumidores, como também leve mais conveniência até eles. É perceptível que, devido a aplicação dessas ferramentas, a empresa se mantém mais presente do que nunca na casa de cada um dos seus consumidores, com seus produtos, aplicativos ou ainda com as milhões de unidades de álcool em gel que foram produzidas e distribuídas. Isso demonstra que a Ambev segue se reinventando, isso tudo graças a logística que está mais arraigada que nunca no mundo dos negócios.

REFERÊNCIAS

A construção de um sonho grande. **Ambev**, 2020. Disponível em: <<https://www.ambev.com.br/sobre/>>. Acesso em: 15 set. 2020.

A estratégia de internacionalização da Ambev. **Exame**, 2010. Disponível em: <<https://exame.com/negocios/a-estrategia-de-internacionalizacao-da-ambev-m0049830/>>. Acesso em: 13 out. 2020.

Ambev aproveita o momento para espalhar Zé Delivery pelo Brasil. **Catalisi**, 2020. Disponível em: <<http://catalisi.com.br/ambev-aproveita-o-momento-para-espalhar-ze-delivery-pelo-brasil/>>. Acesso em: 17 de out. de 2020.

Ambev compra mega frota de caminhões da Mercedes Benz. **SINDICERV**, 2020. Disponível em: <<https://www.sindicerv.com.br/noticias/ambev-compra-mega-frota-de-caminhoes-da-mercedes-benz/>>. Acesso em: 16 out. 2020.

Ambev cria aplicativo em parceria com startup para mapear aglomerações nas fábricas. **Época Negócios**, 2020. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2020/06/ambev-cria-aplicativo-em-parceria-com-startup-para-mapear-aglomeracoes-nas-fabricas.html>>. Acesso em: 13 out. 2020.

Ambev: o que separa os otimistas e os desconfiados com a recuperação da companhia no pós-pandemia. **InfoMoney**, 2020. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/mercados/ambev-o-que-separa-os-otimistas-e-osdes-confiados-com-a-recuperacao-da-companhia-no-pos-pandemia/>>. Acesso em: 13 out. 2020.

Ambev vê melhora em volume, mas recuperação de margem levará mais tempo. **Money Times**, 2020. Disponível em: <<https://www.moneytimes.com.br/ambev-ve-melhora-em-volume-mas-recuperacao-de-margem-levara-mais-tempo/>>. Acesso em: 14 out. 2020.

Apps de delivery focados em nichos de produtos se consolidam na crise. **G1 Notícias**, 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/especial-publicitario/vae/noticia/2020/07/14/apps-de-delivery-focados-em-nichos-de->

produtos-se-consolidam-na-crise.ghtml>. Acesso em: 14 out. 2020.

ARKADER, R. **A pesquisa científica em gerência de operações no Brasil**. RAE - Revista de Administração de Empresas, v. 43, n. 1, 2003.

BALLOU, R.H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

Como a Ambev cuida da saúde mental dos funcionários na quarentena. **Você S/A**, 2020. Disponível em: <<https://vocesa.abril.com.br/voce-rh/como-a-ambev-monitora-a-saude-mental-dos-funcionarios-para-que-nao-surtem/>>. Acesso em: 14 out. 2020.

DUHÁ, A. H.; SEMINOTTI, N. A. **Organização de equipes efetivas: estudo de uma empresa gaúcha**. v. 1. Porto Alegre: Análise, 2006.

Em trimestre marcado pelas consequências da pandemia, Ambev reage com novas formas de chegar ao consumidor. **Segs**, 2020. Disponível em: <<https://www.segs.com.br/demais/244224-em-trimestre-marcado-pelas-consequencias-da-pandemia-ambev-reage-com-novas-formas-de-chegar-ao-consumidor>>. Acesso em: 26 set. 2020.

Entenda o conceito de administração de produção e operações. **IBC Coaching**, 2018. Disponível em: <<https://www.ibccoaching.com.br/portal/entenda-o-conceito-de-administracao-de-producao-e-operacoes/>>. Acesso em: 26 set. 2020.

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. **A estratégia em ação: Balanced Scorecard**. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

KLEINDORFER, P. R.; SINGHAL, K.; WASSENHOVE, L. N. V. **Sustainable Operations Management. Production and Operations Management**, v. 14, n. 4, p. 482-484, 2005.

MARRA, M. M.; FLEURY, H. J. Grupos: **intervenção socioeducativa e método socio psicodramático**. São Paulo: Ágora, 2008.

Mercedes-Benz fornece 450 caminhões para a Ambev. **Estadão**, 2020. Disponível em: <<https://estradao.estadao.com.br/caminhoes/mercedes-benz-fecha-contrato-com-a-ambev/>>. Acesso em: 16 out. 2020.

Opções para estratégia de operações globais. **Logística Descomplicada**, 2010. Disponível em: <<https://www.logisticadescomplicada.com/opcoes-para-estrategias-de-operacoes-globais/>>. Acesso em: 26 set. 2020.

ROCHA, D. R. da. **Gestão da produção e operações**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

SENGE, P. M. A quinta disciplina: **arte e prática da organização de aprendizagem**. São Paulo: Best-Seller, 1998.

Uma nova estratégia para a Ambev. **IstoÉ Dinheiro**, 2019. Disponível em: <<https://www.istoedinheiro.com.br/uma-nova-estrategia-para-a-ambev/>>. Acesso em: 13 out. 2020.